

BREVETTI

di Massimo Barbieri,

Politecnico di Milano
Technology Transfer Office

Brevetto o segreto industriale? Vediamo pro e contro di queste tipologie di tutela, che possono essere scelte in base alle strategie perseguite dall'imprenditore. Una scelta che può dipendere da vari fattori, come ad esempio la collocazione geografica di produzione e mercati, o dal settore merceologico in cui l'azienda opera

L'AUTORE:

Massimo Barbieri - Laureato in chimica nel 1993, lavora al Politecnico di Milano (Technology Transfer Office) come tecnico (D3 - Senior Specialist) nell'ambito della tutela della proprietà industriale: valutazione delle invenzioni (principalmente nel settore della chimica e dell'ingegneria chimica), ricerche brevettuali e contratti di licenza. Nel 2019 ha conseguito la certificazione QPIP (Qualified Patent Information Professional <https://www.qpip.org/qpips/190>). E-mail: massimo.barbieri@polimi.it

Strategie di tutela dell'innovazione di procedimento

Introduzione

Per tutelare l'innovazione di processo, un'impresa dispone essenzialmente di due strumenti giuridici: il brevetto per invenzione¹ e il segreto industriale. In via residuale, si potrebbe considerare anche l'impiego della cosiddetta "pubblicazione difensiva", che però non garantisce alcun vantaggio di appropriabilità ma solo una limitata libertà di attuazione, che consegue la divulgazione dell'invenzione.

Il brevetto è un documento (tecnico) legale che consente, al titolare del diritto, di vietare a terzi di produrre, commercializzare, importare o utilizzare a fini industriali il prodotto/procedimento oggetto della privativa, nel territorio dello Stato in cui tale titolo è stato concesso.

Il brevetto non è quindi un diritto ad attuare un'invenzione e il regime di esclusiva viene concesso in modo limitato sotto due profili: temporale (la durata è di vent'anni dalla data di deposito della domanda di brevetto) e territoriale (può essere azionato verso i potenziali contraffattori solo nei Paesi in cui è stato depositato e concesso).

Il brevetto di procedimento tutela un nuovo ed inventivo metodo per produrre un determinato prodotto, che può anche essere già noto. In questo caso il vantaggio (effetto) tecnico può consistere, ad esempio, in una maggiore resa del prodotto finale o in una minor quantitativo di sottoprodotti oppure in più basse emissioni di sostanze inquinanti.

L'art. 66 comma 2 (b) del Codice della Proprietà Industriale (CPI) specifica quali sono i diritti esclusivi acquisiti, all'atto della concessione, dal titolare di un brevetto di procedimento,

ovvero quello di *vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.*

Nella tutela rientra, quindi, anche il prodotto che deriva dall'applicazione del procedimento brevettato.

Il segreto commerciale è normato dall'articolo 98 (CPI) e riguarda tutte le informazioni aziendali, le esperienze aziendali e tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, i dati relativi a prove la cui elaborazione comporti un notevole impegno, così come i dati per una richiesta AIC. Queste informazioni devono (1) essere **segrete** (ovvero non già note o non facilmente accessibili), (2) avere **valore economico** (per l'impresa), in quanto segrete e (3) essere sottoposte a **misure adeguate** a mantenerle segrete.

L'impresa che, quindi, intende avvalersi di questo tipo di tutela, dovrà valutare quali sono quelle informazioni tecniche e commerciali di proprietà solo dell'azienda sui cui è possibile ottenere dei profitti ma dovrà dotarsi di sistemi informatici e giuridici (accordi di riservatezza/patti di non concorrenza sottoscritti dai dipendenti) idonei a evitarne la divulgazione.

Rispetto alla privativa brevettuale, il segreto industriale non è limitato da una data di scadenza ma perde di efficacia quando le informazioni diventano di pubblico dominio.

Brevetto o segreto industriale?

In quasi tutti gli iter brevettuali è prevista la pubblicazione della domanda di brevetto (diciotto mesi dopo la data di deposito) e questo aspetto potrebbe costituire uno svantaggio per un'azienda che così rivela informazioni

utili ai diretti concorrenti.

Il segreto industriale si prospetta come valida alternativa alla brevettazione quando:

- l'innovazione non rientra nell'elenco delle invenzioni non brevettabili (ex art. 45, comma 2 CPI): per esempio nel caso dei metodi di business;
- il procedimento è nuovo ma non è dotato del requisito dell'attività inventiva;
- l'iter brevettuale è giudicato troppo costoso in funzione dei ricavi futuri;
- è difficile rilevare l'eventuale contraffazione.

L'imprenditore dovrà valutare quale strategia possa essere più vantaggiosa in termini di appropriabilità della tecnologia e di libertà d'attuazione della stessa nei confronti di eventuali diritti di terze parti (vedi Figura 1).

A differenza del segreto industriale, il brevetto è oggetto di concessione, che consegue a una domanda dell'inventore (o del suo datore di lavoro) e a una fase di valutazione in cui sono esaminati i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità). I costi della procedura possono essere elevati, proporzionalmente all'aumentare dell'ampiezza geografica di tutela. Per arginare i costi, una soluzione è estendere i brevetti di procedimento solo nei Paesi dove i concorrenti hanno localizzato i loro siti produttivi (vedi Figura 2) oppure dove si pensa di trasferire la produzione o di sottoscrivere accordi di licensing con partner commerciali per poter accedere a nuovi mercati.

Inoltre, la domanda di brevetto è oggetto di pubblicazione (e di fatto questo flusso informativo potrebbe avvantaggiare i diretti concorrenti).

Il brevetto di procedimento dovrà, pertanto, essere redatto in modo da bilanciare quanto prescritto dall'art. 51² (CPI) sulla sufficiente descrizione

		Libertà di attuazione		
		nessuna	statica	dinamica
Vantaggio di appropriabilità	nessuno		Pubblicazione	
	diretto	Segreto industriale	Brevetto	
	indiretto			

FIGURA 1. LIBERTÀ DI ATTUAZIONE VS. APPROPRIABILITÀ DI UN'INNOVAZIONE.

L'impresa dovrà considerare i già menzionati vincoli nella decisione se brevettare o mantenere il segreto industriale

rispetto a quanto s'intende mantenere come know-how aziendale.

Rispetto al segreto, il brevetto per invenzione permette al titolare di conservare un vantaggio competitivo, derivante dal conferimento di diritti esclusivi.

Dal punto di vista normativo, l'articolo di riferimento per i brevetti di procedimento è il 67 (CPI), che stabilisce una presunzione di utilizzo di un procedimento brevettato, qualora il prodotto ottenuto sia nuovo oppure

sussista una *sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non sia riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.*

Al titolare del brevetto di procedimento è attribuito l'onere della prova e per la dimostrazione dell'eventuale contraffazione, nel caso in cui il prodotto fosse già noto, si dovrà tener conto del *legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali* (art. 67, comma 2 – CPI).

L'impresa dovrà considerare i già menzionati vincoli nella decisione se brevettare o mantenere il segreto industriale.

Geografia della proprietà industriale

Essendo il brevetto un diritto di privativa territoriale, è necessario conoscere le legislazioni degli Stati in cui s'intende convalidare il titolo, nonché

FIGURA 2. PAESI MEMBRI DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO (CBE) [FONTE: EPO].

FIGURA 3. SCHEMA DELLA PROCEDURA PCT [FONTE: WIPO].

i trattati internazionali di riferimento quali, ad esempio, la Convenzione di Unione di Parigi (CUP), l'Accordo TRIPS, la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

Le cosiddette “organizzazioni regionali” (EPO, EAPO, OAPI, ARIPO, GCC) possono semplificare alcuni passaggi procedurali (deposito, prosecuzione, concessione) e talvolta concedere un titolo con effetto unitario, valido per tutti i Paesi membri.

La CUP (1883) ha sancito il diritto di priorità, ovvero la possibilità per il richiedente di estendere una prima domanda di brevetto, entro dodici mesi dalla data di deposito, negli Stati (178) che hanno ratificato tale Convenzione. Ventitré [1] sono i Paesi firmatari della CUP ma non del Trat-

tato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT): un'impresa che vuole tutelare un'invenzione, per esempio in Argentina, Uruguay e Bolivia, dovrà effettuare i vari depositi entro l'anno di priorità e non alla conclusione della procedura PCT. La CBE comprende 38 Stati membri, ma anche due di estensione (Bosnia-Erzegovina e Montenegro) e quattro di convalida (Cambogia, Moldavia, Marocco, Tunisia), in cui può essere nazionalizzato un brevetto europeo concesso.

Procedure di brevettazione

Le procedure di brevettazione si distinguono principalmente in due categorie:

1. ad esame sostanziale (il brevetto è concesso se sussistono i requisiti di brevettabilità – novità, attività in-

ventiva, applicazione industriale e liceità);

2. a semplice registrazione (la concessione avviene a seguito di una procedura amministrativa).

L'esame dei requisiti conferisce, ovviamente, una maggiore qualità al titolo brevettuale ottenuto ed un ambito di tutela coerente al contributo inventivo concretamente apportato dall'invenzione rispetto alla prior art.

La domanda di priorità può essere depositata nel Paese in cui l'azienda ha la sede operativa oppure all'estero, con procedura PCT e successiva convalida delle fasi nazionali (es. Europa, Cina, Stati Uniti...).

A livello internazionale le possibilità di deposito di una domanda di brevetto sono le seguenti:

FIGURA 4. SCHEMA DELLA PROCEDURA SUL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO E IMPORTI DELLE TASSE ANNUALI.

- singolarmente, in ciascun Paese d'interesse;
- tramite una fase regionale (es. brevetto europeo);
- mediante la procedura PCT.

In Italia, l'iter di brevettazione è piuttosto semplice [2] e prevede una fase di ricerca (eseguita dall'EPO, con trasmissione di un rapporto di ricerca e un'opinione scritta non vincolante all'UIBM) e una fase d'esame che consiste nella replica alla lettera Ministeriale inviata con il rapporto di ricerca. La procedura, tranne in alcuni rari casi, non contempla un contraddittorio con l'esaminatore e si conclude con la concessione o il rifiuto della domanda, a cui il richiedente può opporsi presentando un ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Il ricorso non è accettato qualora il ri-

chiedente non abbia preventivamente risposto alla lettera Ministeriale.

Il sistema PCT consente di ottenere, con un unico deposito, una tutela (provvisoria) nei 155 Stati membri del Trattato di Cooperazione [3]. La pubblicazione della domanda di brevetto internazionale produce gli stessi effetti legali di una domanda nazionale, ma il rilascio del brevetto è di esclusiva pertinenza degli Uffici nazionali dei Paesi in cui sarà effettuata la convalida alla scadenza dei termini del PCT (30, 31 o 32 mesi dalla data di priorità).

Il sistema PCT stabilisce, quindi, una procedura centralizzata per il deposito e l'esame di una domanda di brevetto (vedi Figura 3), ma non è un sistema di concessione.

Con la procedura EPO non si ottiene un unico titolo ma tanti brevetti separati, uno per ogni Stato designato

e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere o venire revocato, indipendentemente dagli altri, sulla base di decisioni prese dai tribunali nazionali. Il titolo ottenuto possiede lo stesso ambito di tutela in tutti i Paesi designati (la convalida è una semplice traduzione – se necessaria - del testo concesso dall'EPO).

La procedura prevede diverse fasi (ricerca ed esame) che si concludono con la concessione del brevetto e la successiva convalida nelle fasi nazionali (fintantoché non entrerà in vigore il brevetto unitario), con la possibilità per terze parti di instaurare un'opposizione alla concessione del brevetto, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della menzione sul Bollettino Ufficiale dell'EPO. Il brevetto con effetto unitario è un'opzione per acquisire una tutela in 25 Stati membri [4], da richiedere entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto Europeo e avrà una validità solo nei Paesi che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPC) [5]. La richiesta di registrazione del brevetto unitario dovrà essere effettuata dal titolare del brevetto europeo concesso e in caso di accettazione, il richiedente dovrà sostenere annualmente le tasse di mantenimento il cui importo, almeno per i primi dieci anni, è stato calmierato in modo tale da rendere la procedura competitiva rispetto a quella attualmente in vigore (vedi Figura 4).

Dove brevettare

Per un'impresa con sede in Italia la procedura nazionale è quella più conveniente dal punto di vista economico, perché il richiedente ottiene un rapporto di ricerca e un'opinione scritta da parte dell'EPO praticamente

a costo zero e perché può sfruttare il periodo di priorità eventualmente per migliorare il procedimento brevettato, prima di estendere all'estero la privativa. La soluzione PCT è da utilizzare nel caso in cui non si abbiano ancora le idee chiare sul mercato di riferimento. Non essendoci la possibilità del differimento della pubblicazione, come nel caso dei marchi internazionali, la procedura PCT non è così vantaggiosa. L'attuale procedura EPO è consigliabile se gli Stati di convalida sono almeno tre (altrimenti è preferibile effettuare singoli depositi nazionali).

Conclusioni

L'ottenimento di un brevetto non è di per sé una fine ma uno strumento funzionale alla strategia di sfruttamento commerciale di un'invenzione o di trasferimento tecnologico. Rispetto al segreto industriale, che è valido fintantoché l'informazione (tecnica/commerciale) rimane confidenziale, il brevetto è un titolo più oneroso dal punto di vista dei costi ma consente di ottenere una maggiore appropriabilità e libertà d'attuazione sull'innovazione. Entrambe le tipologie di tutela presentano punti di forza e di debolezza; la decisione di brevettare o mantenere segreto un nuovo procedimento industriale dipende da vari fattori, economici, giuridici e strategici, nonché dal settore merceologico in cui opera un'azienda.

NOTE

1. Per le invenzioni di procedimento non si applica né il brevetto per modello d'utilità né il brevetto per disegno industriale.
2. (comma 2) L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. (comma 3) Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto tramite tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in maniera tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'art. 162 CPI.

BIBLIOGRAFIA

- [1] <https://www.wipo.int/pct/en/paris-non-pct.html>
- [2] <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/deposito-di-una-domanda-di-brevetto>
- [3] <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>
- [4] <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>
- [4] <https://www.unified-patent-court.org/about>

5500. Texlon® piattine soffice autoadesive

Guarnizioni automodellanti a nastro in 100% PTFE non sinterizzato espanso soffice e flessibile.

5100S. Compensatori e soffiati in PTFE torniti in PTFE che trovano impiego nel settore del trasporto fluidi corrosivi, come elemento di connessione su impianti dove c'è la necessità di compensare dilatazioni, vibrazioni o dissestamenti delle tubazioni.

5211. Jointex® red giunture in lastra di alta qualità, costituite da PTFE caricato con quarzo e pigmentato.

Richiedete
il nuovo catalogo
GUARNIZIONI
al nostro customer service

TEXPACK®

Texpack® srl - unipersonale
Via Galileo Galilei, 24 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201
info@texpack.it - www.texpack.it